

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Джалилов Нигматилла Каримович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 NOYABR